

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

оркали тупроқ-иклим шароитларига ва Сарвари, Вымпел, Нурафшон навлари, курғоқчилик шароитларига чидамлилиги, меваларининг сифати, серхосиллиги билан хосилдорлиги билан ўрганилган навлар ўрганилган бошқа навларга нисбатан алоҳида орасидан Руҳи жуванон миона, Шелечко, ажралиб чиқди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Савчишкіна, К.Т. Перспективы развития косточковых культур в зоне Северного Кавказа / К.Т. Савчишкіна // Селекция и сортоизучение косточковых, ягодных и орехоплодных культур на Северном Кавказе: сб. науч. тр. Новочеркасск, 1990.- с. 5-8.
2. Смыкова, В.К. Абрикос/Под. Ред. В.К. Смыкова.- М.: Агропромиздат, 1989.- 240 с.
3. Корзин В. В. Интродуцированные сорта и формы абрикоса перспективные для селекционной работы / В.В. Корзин, В.М. Горина // Актуальные проблемы прикладной генетики, селекции и биотехнологии растений: Междунар. науч. конф., посвященная 200-летию Ч. Дарвина и 200-летию Никитского ботанического сада 3-6 нояб 2009 г: тез. докл. Ялта, 2009.
4. Корзин В. В. Качество плодов сортов и форм абрикоса, интродуцированных в Крым / В.В. Корзин, В. М. Горина, А.А. Рихтер // Генофонд южных плодовых культур и его использование: сб. науч. трудов Гос. Никит. ботан. сада. – Ялта, 2010. – Т. 132. – С. 87-95.
5. Gonzalez. D Changes on carbohydrates and nitrogen content in the bark tissues induced by artificial chilling and its relationship with dormancy bud break in *Prunus* sp. / D. Gonzalez-Rossia, C. Reig, V. Dovis et al. // Scientia Horticulturae. – 2008. – V. 118, N. 4. – P. 275-281.
6. Ruiz D. Chilling and heat requirements of apricot cultivars for flowering / D. Ruiz, J.A. Campoy, J. Egea // Environmental and Experimental Botany. – 2007. – V.61, N. 3. – P. 254-263.
7. Агафонов, Н. В. Научные основы размещения и формирования плодовых деревьев / Н.В. Агафонов.-М.: Колос, 1983.- 173 с.
8. Фисенко, А. И. Схемы посадок, формирования и управление ресурсным потенциалом плодовых растений / А.И. Фисенко // Интенсивные технологии возделывания плодовых культур - Краснодар. 2004- с. 281-295.

UO‘T:579.8.06

O‘SIMLIKLAR O‘SISHI VA RIVOJLANISHIGA MIKROORGANIZMLAR HOSIL QILADIGAN FITOGORMONLARNING TA‘SIRI

¹Umirzoqov I.A., ²Mamiyev M.S., ³Xonkeldiyeva M.T.

¹Toshkent davlat agrar universiteti talabasi;

²Ilmiy rahbar-Toshkent davlat agrar universiteti professori, b.f.n.;

³Ilmiy maslahatchi-Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, k.f.f.d. (PhD)

muhabbat.honkeldieva@gmail.com

ВЛИЯНИЕ ФИТОГОРМОНОВ, ПРОДУЦИРУЕМЫХ МИКРООРГАНИЗМАМИ, НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ

¹Умирзоков И.А., ²Мамиев М.С., ³Хонкелдиева М.Т.

¹Студент Ташкентского государственного аграрного университета;

²Научный руководитель, к.б.н., профессор Ташкентского государственного аграрного университета;

³Научный консультант, д.ф.х.н. (PhD), доцент Ташкентского государственного аграрного университета

**THE EFFECT OF PHYTOHORMONES PRODUCED BY MICROORGANISMS ON
PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT**

¹Umirzoqov I.A., ²Mamiyev M.S., ³Honkeldieva M.T.

¹*Student of Tashkent State Agrarian University;*

²*Scientific supervisor, Professor of Tashkent State Agrarian University;*

³*Scientific advisor, Associate professor of Tashkent State Agrarian University*

Annotatsiya. Maqolada o‘simlik bilan birga simbioz holda yashaydigan mikroorganizmlar o‘zaro ta’sirlashib, o‘simliklar uchun foydali bo‘lgan fitogormonlarni hosil qilishi bayon etilgan. O‘simlik va mikroorganizm juftligida fitogormonlarni hosil bo‘lishi murakkab jarayon bo‘lib, bunday biokimyoviy jarayonlar fermentlar ta’sirida amalga oshadi. Shunday fitogormonlarning dastlabki vakili indol-3-sirka kislotasining tabiiy yo‘l bilan hosil bo‘lishi mexanizmida tayoqchasimon *Pseudomonas syringae* bakteriyasi bilan oksireduktaza va gidrolaza fermentlari faol ishtirok etadi.

Kalit so‘zlar: bakteriya, *Pseudomonas syringae*, auksin, indol-3-sirka kislotasi - ISK, simbioz, fermentlar, o‘shish, rivojlanish.

Аннотация. В статье описывается, как микроорганизмы, живущие в симбиозе с растениями, взаимодействуют и вырабатывают фитогормоны, полезные для растений. Образование фитогормонов в паре растение-микроорганизм — сложный процесс, и такие биохимические процессы происходят под влиянием ферментов. Механизм природного образования индолил-3-уксусной кислоты, первого представителя таких фитогормонов, включает палочковидную бактерию *Pseudomonas syringae* и ферменты оксидоредуктаза и гидролаза.

Ключевые слова: бактерия, *Pseudomonas syringae*, ауксин, индолил-3-уксусная кислота - ИУК, симбиоз, ферменты, рост, развития.

Abstract. The article describes how microorganisms living in symbiosis with plants interact and produce phytohormones that are beneficial to plants. The formation of phytohormones in a plant-microorganism pair is a complex process, and such biochemical processes occur under the influence of enzymes. The mechanism of natural formation of indole-3-acetic acid, the first representative of such phytohormones, is actively involved in the rod-shaped bacterium *Pseudomonas syringae*, along with oxidoreductase and hydrolase enzymes.

Key words: bacteria, *Pseudomonas syringae*, auxin, indole-3-acetic acid - IAA, symbiosis, enzymes, growth, development.

Kirish. O‘simliklarning o‘shishi va rivojlanishi biologik, ekologik va biokimyoviy omillar ta’sirida amalga oshadi. Ularning o‘shishi asosan, o‘simliklarning genetik xususiyatlari, atrof-muhit sharoitlari, suv va ozuqa moddalari bilan ta’minlanishi kabi faktorlarga bog‘liq bo‘ladi. Shu jumladan, o‘simlik bilan simbioz holda yashovchi mikroorganizmlar – bakteriyalar, zamburug‘lar, mikroblar o‘simliklarga nafaqat azot va boshqa ozuqaviy moddalarning ta’minlanishida, balki o‘simliklar o‘shishi va rivojlanishini ta’minlovchi fitogormonlarni ishlab chiqarishda ham faol ishtirok etadi. Fitogormonlar o‘simliklarning o‘shish jarayonlaridan ildizlarning shakllanishini, barglarning kengayishini va o‘simliklarning

gullash jarayonini boshqarishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan biologik faol moddalardir [1]. Shuning uchun mikroorganizmlar tomonidan hosil qilinadigan fitogormonlarning o‘simliklar o‘shishiga ta’sirini o‘rganish ilm-fan va amaliyot uchun katta ahamiyatga ega bo‘lib, fitogormonlarni hosil bo‘lish jarayonining mexanizm darajasida o‘rganish so‘ngi yillarda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Auksinlar biologik faol modda hisoblangan indolning hosilalari bo‘lib [2,4], ular qatoriga indolil-3-sirka kislotasi, indolil-3-moy kislotasi va 4-xlorindolil-3-sirka kislotalari kiradi:

Indolil-3-sirka kislotasi

Indolil-3-moy kislotasi

4-xlorindolil-3-sirka kislotasi

Auksinlar o‘simlik ontogenezi hamda fiziologiyasida muhim rol o‘ynaydi. Ular o‘simlik hujayrasidagi ion kanallari funktsiyasini stimullaydi, hujayra bo‘linishida hamda ildiz tizimida yon ildizlarning hosil bo‘lishini tezlashtiradi. Shu bilan birga o‘simliklarda fototropizm va geotropizm reaksiyalarini boshqaradi. Eng muhim jihatlaridan biri shundaki, auksinlar o‘simlik organlari o‘rtasidagi moddalar almashinuvini ta‘minlaydi [3]. Auksinning keng tarqalgan va ko‘p qo‘llaniladigan vakili indolil-3-sirka kislotasi hisoblanadi [5]. Shu sababli ISK – indolil-3-sirka kislotasini o‘simliklarda bakteriya simbiozi ta‘sirida hosil bo‘lishini tahlil qilamiz.

Tadqiqotning maqsadi. O‘simlik va mikroorganizmlarning o‘zaro simbioz ta‘siri natijasida fitogormonlar hosil bo‘lishi mexanizmini hamda ularni o‘sish va rivojlanishga ta‘sirini o‘rganishdan iborat.

1-rasm. *Pseudomonas syringae* xivchinli bakteriyasini SEM da olingan tasviri.

ISK ning o‘simliklarda tabiiy hosil bo‘lishi ikki tipda boradi, ular triptofan ishtirokida boradigan hamda triptofan ishtirok etmaydigan jarayonlar hisoblanadi. ISK ning

hosil bo‘lishi triptofan ishtirokida borsa bu ham o‘z navbatida 4 ta yo‘l orqali amalga oshadi, bu 1-sxemada ko‘rsatilgan:

Tadqiqotning vazifalari.

- Mikroorganizmlar va o‘simliklar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirlar mexanizmlarini tahlil qilish;
- Mikroorganizmlar tomonidan ishlab chiqariladigan fitogormonlarning turli o‘simlik turlari uchun samaradorligini o‘rganish;

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi.

ISK ning tabiiy yo‘l bilan o‘simlik-mikroorganizm simbiozi natijasida hosil bo‘lishida tayoqchasimon *Pseudomonas syringae* xivchinli bakteriyalar bilan oksireduktaza va gidrolaza fermentlari faol ishtirok etadi [6-8]. *Pseudomonas syringae* bakteriyalarini skanerlovchi elektron mikroskop – SEM da olingan tasviri 1-rasmda keltirilgan.

1-sxema. ISK ning triptofan ishtirokida hosil bo‘lishi sxemasi.

Indol-3-sirka kislotasining indolil-3-atsetamid yo‘li bilan hosil bo‘lishi umumiy reaksiyasi quyidagi mexanizm bo‘yicha boradi (2-sxema). Bunda **A**-oksireduktaza sinfiga

mansub bo‘lgan *Triptofan monoooksigenaza* fermentidir. **B**-gidrolaza sinfiga mansub bo‘lgan *Indol acetamid gidrolaza* fermenti hisoblanadi.

2-sxema. ISK ning indolil-3-atsetamid yo‘li bilan hosil bo‘lishi.

Keltirilgan reaksiya tenglamasidan ko‘rinadiki, ISK ning indolil-3-atsetamid yo‘li bilan hosil bo‘lishi ikki bosqichdan iborat bo‘lib, birinchi bosqichda *Triptofan monoooksigenaza* fermenti ta‘sirida triptofan biologik oksidlanadi, natijada indolil-3-atsetamid moddasi hosil bo‘ladi. Ikkinchi bosqichda esa *Indol acetamid gidrolaza* fermenti ta‘sirida gidroliz reaksiyasi

boradi, natijada oxirgi mahsulot Indol-3-sirka kislotasi hosil bo‘ladi.

Indol-3-sirka kislotasining indolil-3-piruvat kislotasi yo‘li bilan hosil bo‘lishi umumiy reaksiyasi quyidagicha boradi (3-sxema). Bunda **A** - *Triptofan transferaza* fermentidir. **B** - *Indolil-3-piruvat dekarboksilaza* fermenti hisoblanadi. **C** - *Indolil-3-atsetaldegid oksidaza* fermenti hisoblanadi.

3-sxema. ISK ning indolil-3-piruvat kislotasi yo‘li bilan hosil bo‘lishi.

Indol-3-sirka kislotasining indolil-3-piruvat kislotasi yo‘li bilan hosil bo‘lishi mexanizmi quyidagicha izohlanadi. Bu reaksiya uch bosqichda amalga borib, birinchi bosqichda *Triptofan transferaza* fermenti triptofan moddasidan -NH₂ guruhni uzadi. Ikkinchi bosqichda *Indolil-3-piruvat dekarboksilaza* fermenti kislotani aldegidga aylantiradi. Uchinchi bosqichda esa *Indolil-3-atsetaldegid*

oksidaza fermenti ta‘sirida oksidlanish reaksiyasi amalga oshadi, natijada oxirgi mahsulot ISK hosil bo‘ladi.

Indol-3-sirka kislotasining triptamin yo‘li bilan hosil bo‘lishi umumiy reaksiyasi quyidagicha boradi (4-sxema). Bunda **A** - *Triptofan dekarboksilaza* fermentidir. **B** - *Aminooksidaza* fermenti hisoblanadi. **C** - *Indolil-3-atsetaldegid oksidaza* fermenti hisoblanadi.

4-sxema. ISK ning triptamin yo‘li bilan hosil bo‘lishi.

Indol-3-sirka kislotasining triptamin yo‘li bilan hosil bo‘lishi mexanizmi ham uch bosqichda boradi. Birinchi bosqichda *Triptofan dekarboksilaza* fermenti triptofan tarkibidagi -COOH guruhini uzishi natijasida triptamin hosil bo‘ladi. Ikkinchi bosqichda *Aminooksidaza* fermenti triptamin tarkibidagi -NH₂ guruhni uzib moddani oksidlaydi va aldegid hosil qiladi. Uchunchi bosqichda esa *Indolil-3-atsetaldegid oksidaza* fermenti hosil bo‘lgan aldegidni oksidlaydi, natijada ISK hosil bo‘ladi.

fitogormonlar sabzavotlarning turli kasalliklarga chidamliligini kuchaytiradi.

Mikroorganizmlar tomonidan ishlab chiqarilgan fitogormonlar o‘simliklarning o‘shini tezlashtiradi. *Pseudomonas* mikroorganizmi ta‘sirida hosil bo‘lgan

Xulosa. O‘simlik va mikroorganizmlarning simbioz holatida foydali fitogormonlar hosil bo‘lishi aniqlandi. Bu fitogormonlarning tabiiy yo‘l bilan hosil bo‘lishida fermentlar muhim rol o‘ynashi aniqlandi va fermentativ reaksiyalar mexanizmi ishlab chiqildi. Bu mexanizmni ishlab chiqilishi biotexnologiya sohasida turli bakteriya, zamburug‘larni laboratoriya sharoitida o‘stirib, tegishli o‘simliklarga inokulyatsiya qilish mumkinligi aniqlandi. Inokulyatsiya jarayonida o‘simliklarda boradigan fiziologik va biokimyoviy jarayonlarni boshqarish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Baker S., Harmer W. // Microbial interactions in the rhizosphere: Phytohormones and plant growth. *Microbial Ecology in Agricultural Systems*, 2015. 14(5), P. 238-247.
2. Kumar A., Das D. // Impact of phytohormones produced by microorganisms on plant health and productivity. *Plant Science Journal*, 2018. 27(3), P. 450-462.
3. Johnson R. // Microbial production of phytohormones and their impact on plant development. *International Journal of Plant Biology*, 2021. 16(1), P. 32-45.
4. Li H., Wang Y., Zhang X. // The effect of bacterial growth regulators on plant growth. *Agricultural Science and Technology*, 2019. 8(4), P. 215-227.
5. Miller K., Brown L., Green R. // Phytohormone-producing microbes and their applications in agricultural biotechnology. *Environmental and Ecological Biotechnology*, 2020. 6(2), P. 102-115.
6. Shahid M., Khan S. // The potential of plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) in sustainable agriculture. *Microorganisms for Sustainable Agriculture*, 2018. 7(4), P. 88-99.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

- Smith J., Jones D., Taylor P. // The role of microorganisms in plant growth and development. *Journal of Applied Microbiology*, 2017. 124(3), P. 567-576.
- Zhang Q., Liu Z. // Plant-microbe interactions and their impact on plant growth and development. *Frontiers in Plant Science*, 2017. V.10, P. 1234.

UO‘K 634.739.1

АРОНИЯ – ЎЗБЕКИСТОНДА ЕТИШТИРИШ УЧУН ИСТИҚБОЛЛИ УРУҒЛИ МЕВА

¹Гулмахаматова Хонзода Шерали қизи

²Қурбонмуродов Акбар Чориевич

¹ТошДАУ, Мева-сабзавотчилик ва узумчилик факультети талабаси

²ТошДАУ, Мева-сабзавотчилик ва узумчилик факультети катта ўқитувчиси, к.х.ф.ф.д.

gulmahamatovaxonzoda@gmail.com

АРОНИЯ – ПЕРСПЕКТИВНАЯ СЕМЕЧКОВАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Гулмахаматова Хонзода

²Қурбонмуродов Акбар Чориевич

¹ТашГАУ, студентка факультета Плодоовощеводства и виноградарства

²ТашГАУ, старший преподаватель факультета Плодоовощеводства и виноградарства,

ф.д.с/х.н. gulmahamatovaxonzoda@gmail.com

ARONIA IS A PROMISING SEED CROP FOR GROWING IN UZBEKISTAN

¹Gulmahamatova Khonzoda

²Qurbonmurodov Akbar Choriyevich

¹TSAU, student of the Faculty of Horticulture and Viticulture

² TSAU, Senior lecturer at the Faculty of Horticulture and Viticulture, Ph.D. on Agricultural

Sciences. gulmahamatovaxonzoda@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада арония ўсимлигини Ўзбекистонда етиштириши истиқболлари тўғрисида умумий маълумотлар келтирилган. Унда арониянинг дастлаб ботаник таърифи, классификацияси, келиб чиқиши, ушбу ўсимлик тарқалган асосий ҳудудлар ва унинг шифобахш хусусиятлари тўғрисида маълумотлар баён этилган. Арония ўсимлигининг биологик хусусиятлари, яъни унинг тупроқ ва иқлим шароитлари, ҳарорат, намлик, ёруғлик каби ташқи муҳит омилларига бўлган талаби ёритилган. Арониянинг дунёда тарқалган машҳур навлари, уларнинг ҳосилдорлиги, истеъмол хусусиятлари (янгилигида, қайта ишланган ҳолда) тўғрисида ҳам қисқача маълумотлар келтирилган. Ўзбекистон Республикаси тупроқ ва иқлим шароитларининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, шифобахш уруғли мева – аронияни мамлакатимизда етиштириши мумкинлиги хулоса қилинган. Арония ўсимлигини етиштириши учун республикамизнинг қайси ҳудудлари мос келиши аниқлаб берилган.

Калит сўзлар: арония, ўсимлик, уруғли мева, шифобахшлик, истиқболли, тупроқ-иқлим шароитлари, етиштириши

Аннотация. В этой статье приведены общие сведения о перспективности выращивания семечковой культуры аронии в Узбекистане. В нем освещены ботаническая характеристика, классификация, происхождение, основные экологические ареалы распространения и полезные свойства аронии. Описаны биологические особенности и требования растения аронии к внешним факторам среды как почвенно-климатические